

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Шахноз Хикматовна Самиева¹, Усанбаева Насиба Бобокуловна²

¹ Доцент, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан

² Соискатель, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан. (e-mail: samieva-1978@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188412>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2022

Accepted: 05th October 2022

Online: 12th October 2022

KEY WORDS

аксессуар, «Смарт» ткань,
шелк, нановолокно, полимер,
инновационный ткань

ABSTRACT

В этой статье рассмотрены классификация экологических чистых «Смарт» тканей в сочетании с натуральными, и оптическими волокнами. Обозначена область применения в технологии и дизайна одежды и аксессуарах

Костюм сложился как неотъемлемая часть микромира человека на самых ранних стадиях возникновения человеческого общества. Уже в глубокой древности он состоял не только из предметов, физически защищающих человека, но и из элементов, функция которых была не столько утилитарной, сколько маркирующей и декоративной. В настоящее время для их обозначения используется термин «аксессуар». Аксессуары издавна являлись знаками самоидентификации человека, маркером места их владельца в социуме, его пола, возраста и пр. В отдельных регионах такие предметы собственно и составляли весь костюм. Костюм как продукт создавшей его культуры, отвечает сложившимся в ней художественным и эстетическим представлениям и реализуется в рамках декоративно прикладного искусства своего времени. Соединяя в себе

утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме ее социальные, материальные и духовные особенности и достижения. Эта роль костюма и аксессуаров как его части сохраняется на всех этапах развития человеческого общества, приобретая особо яркие черты в переломные периоды истории. [1]

Костюм как категория культуры является важнейшим историко-культурным источником, представляющим динамичную, развивающуюся систему, зависящую от многих факторов: мировоззрения, быта, экономики, социальной стратификации общества и др. Костюм - это совокупность одежды, головного убора, обуви, которая отражает его утилитарные функции, а также убранства, превращающего утилитарный комплекс в образно-семантическую систему. К убранству

костюма исследователи относят декорирование одежды аппликацией, вышивкой, нашивными металлическими бляшками, а также пояса, украшения, амулеты, оружие, косметику и прическу. Дополняют костюм аксессуары: сумочки, кошельки, клатчи, шарфы. Именно декоративный металл, представляющий различные категории убранства, аксессуары костюма и имеющий лучшую степень сохранности в погребениях (чем органические элементы), обладает большим информационным потенциалом для выяснения характера, направленности культурных связей и социокультурного фона. [7]

Сегодня производится большое женское одежда и аксессуаров разнообразных форм. В условиях широкого выбора наряду с утилитарными к ним предъявляются повышенные требования изысканности и оригинальности, что влечет за собой желание создавать свой собственный неповторимый стиль. Постоянное усложнение конструкций, появление новых объемно-пространственных решений форм, больше воспринимаемых как арт-объекты (от англ. art - искусство), ставят перед конструкторами сложные технические задачи по воплощению дизайнерских проектов. Их реализация может быть найдена на пути классификации современной одежды, систематизации арт-аксессуары и создании на их основе специализированной базы данных, что позволит сократить временные затраты на этапе пред проектной деятельности. [9]

Современная одежда узбеков крайне неоднородна. Городская, а

частично и сельская молодежь, особенно из среды интеллигенции, сегодня носит европейскую одежду, в которую, однако зачастую вносятся те или иные элементы национальной одежды. С целью изучения современного состояния в стиле и форме национальных нарядов мы задались целью провести социалистический опрос среди женщин узбечек. В анкетных вопросах нашли свое отражение такие направления, как отношение респондентов к национальным тканям, в основном в одежде из багровых тканей, силуэту, декору, и форме современной женской одежды [8]. Такие были заданы вопросы обобщающего характера. Итоги анкетного опроса выявили, возрождающийся интерес представителей различных слоев населения к национальным тканям и повышенный спрос на одежду из экологических чистых тканей. Стилизованную одежду на основе традиций народного костюма можно встретить в современной жизни. Чаще ее увидишь во время праздников, обрядов, каких – то торжеств или мероприятий, связанных с национальной культурой, историей народа. [2]

На современном этапе развития рынок инновационных материалов легкой промышленности претерпевает существенные изменения. На потребительском рынке появляются ткани различных структур с усовершенствованными и новыми свойствами. Функциональность текстильных материалов является одним из главных направлений новаторского процесса в текстильной индустрии [3]. 10 Потребители требуют

от выпускаемой одежды все больше различных свойств, в том числе и функциональных. Prestижные и повседневные изделия наделяются такими способностями, как износостойкость, пластичность, комфорт и удобство при эксплуатации изделий. В первую очередь следует отметить, что в модной индустрии выпускается широкий ассортимент тканей для одежды. Поэтому большое внимание уделяется развитию ассортимента, отделки, цвета, а также конструкции изделий, которые подбираются с учетом модной тенденции и функциональности изделий [4]. Такие текстильные материалы должны соответствовать гигиеническим, эксплуатационным и эстетическим требованиям [5]. Следовательно, сделанная одежда, отвечающая гигиеническим требованиям, дает возможность защитить человека от неблагоприятных факторов внешней среды, высоких и низких температур, ветра, лишней солнечной радиации. Соблюдение этих критериев способствует созданию комфортных условий для человека и его жизнедеятельности. В настоящее время одежда считается промышленным продуктом и результатом научно-технического прогресса. В связи с этим, одной из особенностей стадии современного развития производства текстильных изделий составляет значительное ужесточение всего комплекса условий к продукции: эксплуатационных, потребительских, эстетических и промышленных аспектов, что, стало быть, обосновано ростом уровня качества жизни в мире, а также повышением конкуренции при

реализации продуктов на рынке. Потребители в большинстве случаев выбирают изделия престижные, комфортные, функциональные, эстетичные и качественно изготовленные. Увеличение конкурентоспособности изделий российских компаний достигается в текущее время, в основном, за счет роста количества выпускаемой продукции. Ассортимент текстильных материалов успешно расширяется, улучшаются потребительские свойства, а текстильные предприятия часто продолжают работать по давно сложившимся, традиционным технологиям [6]. Из-за несогласованности технологий в сфере проектирования одежды и в сфере отделки материалов возникают противоречия, что сказывается на качестве текстильной продукции. Важной составляющей в повышении эффективности производства и качества текстильных изделий являются информационные технологии, так как они содействуют развитию промышленности в направлении уменьшения длительности производственного цикла и количества операций, повышения наукоемкости, материала, труда и энергосбережения, а также автоматизации, механизации и роботизации технологических процессов. Одежда в текущее время все больше становится объектом внедрения научных достижений [7]

Экологическая чистая ткань - современный и высокотехнологичный материал (рисунок 1) структура материала представляется в виде пространственной спирали, которая помогает изделию сохранять и

восстанавливать форму. Обладает следующими свойствами: гигиеничность, влагоустойчивость, экологическая чистота, гипоаллергенность, комфортность. [3]

Инновационная ткань представляет собой слой кремния, который располагается между двух слоев серебряного проводящего материала. Проводимость кремния в несколько раз меньше серебра. В результате такое наслоение формирует емкостный датчик, который улавливает движение, фиксируя изменения тем, что удерживает заряд электрического поля между двумя электродами [2]. Так как при растяжении материала кремниевый слой делается тоньше, то слои проводящего материала сдвигаются. [5]

Сенсор регистрирует, помимо «фитнес-показаний», движения руки, даже то, на сколько градусов сгибается каждый палец. Такую ткань можно использовать при изготовлении спортивной одежды и одежды для наблюдения за состоянием здоровья пациентов. Инновация может помочь

человеку уменьшить зависимость от стандартных источников энергии, которые имеют ряд отрицательных влияний на удобство эксплуатации и эстетичность одежды. [5]

Таким образом, на основании выбора определенных способов дизайн-проектирования модной одежды в соответствии с экологическими стандартами (дизайн-проектирование, берущее за основу грамотное использование ресурсов, а именно выбор природных ресурсов – шелк, дизайн-проектирование многофункциональных вещей, соответствующих идеи минимального гардероба, состоящего из вещей, подходящих для любого случая и не принадлежащих к какой-либо ассортиментной группе, а также, дизайн-проектирование одежды, в основе которого лежит концепция сотворчества потребителя и дизайнера), а также с помощью изучения потребительской аудитории сформулирована концепция повседневной и нарядной одежды.

References:

1. Влияние новых технологий на форма образование в дизайне одежды: диссертация/Васильева Татьяна Сергеевна. Москва 2011 г., с.51-55
2. Разработка принципов формаобразования обуви и аксессуаров как арт-объектов: диссертация/ Рябова Екатерина Александровна . Москва 2012 г., с. 5-7
3. Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 г.г. / Калашникова Ольга Владимировна. Санкт-Петербург 2006 г., с. 12-13
4. Способы дизайн-проектирования модной одежды в соответствии с экологическими стандартами: научно-исследовательская часть. Магистерская диссертация./ Агафонова Ж. Москва 2012 г., с. 15-17
5. Проектирование технологии производства хлопчатобумажной пряжи: учеб. пособие / Симонян В.О., Галкин В.Ф., Дмитриев О.Ю., Тарасов В.Л. – М.: ИНФРА-М, 2017. + Доп. материалы [Электронный ресурс; режим доступа <http://www.znanium.com>].
6. Ким, К. С., Бутко, Т. В., Самиева, Ш. Х., & Абулова, П. У. (2021). ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В СОВРЕМЕННЫХ РАЗРАБОТКАХ

ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ. In Инновационное развитие техники и технологий в промышленности (pp. 107-110).

7. Самиева Ш. Х. и др. Выбор ткани для производства эстетической одежды // Молодой ученый. – 2016. – №. 9. – С. 287-289.